

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DIVINA T. FELICIANO

Assistant Professor II

Sultan Kudarat State University

“ANGEL AT ANGELO, MGA ANGHEL NG PAGMAMAHAL”

Sa bawat sulok ng pamilya, may mga kuwento ng pagmamahal at sakripisyo na kadalasang hindi nakikita sa unang tingin. Mga kuwento ng katatagan, pag-asa, at walang hanggang pag-ibig. Mga kuwento ng mga batang may natatanging pangangailangan, mga magulang na handang harapin ang anumang pagsubok, at mga magkakapatid na nagtutulungan sa gitna ng unos, nagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa kabila ng lahat.

Isa sa mga ganitong kuwento ay ang kay Angel Grace. Ang pagdating niya sa mundo ay hindi naging madali. Dahil sa komplikasyon, isinilang siya sa pamamagitan ng cesarean section, walong buwan pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina. Napakaliit niya, halos kasinlaki ng isang palaka, at nakatihaya sa loob ng isang incubator. Ang mga mata ng kanyang mga magulang ay puno ng takot at pangamba, nang isipin nilang baka hindi niya kayanin ang hirap. Mahirap at malungkot ang mga araw na iyon, ngunit ang mga magulang niya ay hindi nawalan ng pananampalataya. Alam nilang sa tulong ng Panginoon, walang imposible.

Mahigit dalawang buwan siyang nanatili sa ospital, isang panahon ng paghihintay at panalangin. Ngunit ang laban ay hindi natapos doon. Pagkalabas ng ospital, ilang linggo lamang ang lumipas, muling bumalik si Angel dahil sa kanyang madalas na pagkakasakit. Sa gitna ng mga pagsubok, lumitaw ang anghel ng tulong. Mga taong may malalaking puso, mga kamag-anak, kaibigan, at kahit mga taong hindi nila lubos na kilala, ay nag-alok ng kanilang suporta, lalo na sa pinansyal na aspeto. Ang kanilang pagmamahal at kabutihan ang nagbigay-daan upang malampasan ni Angel ang mga hamon ng buhay.

Sa paglipas ng panahon, habang lumalaki si Angel, nagkaroon ng pag-asa ang kanyang mga magulang na maayos na ang lahat. Ngunit nang siya'y magtatlong taong gulang, napansin nila ang mga palatandaan na may kakaiba sa kanya. Hindi pa siya makalakad nang maayos, ang kanyang pananalita ay bulol, at ang kanyang paningin ay malabo. Ang kanilang puso ay kumirod sa pag-aalala. Agad dinala ng mga magulang si Angel sa doktor, kung saan natuklasan nila ang katotohanan: si Angel ay may espesyal na pangangailangan.

Ang balita ay parang isang malakas na alon na humampas sa kanila, gumuho sa kanilang inaasahang mundo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, nanatili silang matatag. Hindi sila sumuko. Sa halip, nagsimula sila ng isang mahabang paglalakbay, naghahanap ng mga paraan upang matulungan si Angel. Dinala nila siya sa iba't ibang mga espesyalista, mga pagamutan, at sa mga therapist, umaasa na makita ang isang himala, na ang kanilang anak ay magiging "normal."

Ngunit, sa kabila ng lahat ng pagsisikap, ang mga pagbabago ay hindi gaanong kapansin-pansin. Sa kalaunan, natutunan nilang tanggapin ang kalagayan ni Angel. Hindi bilang isang pagkatalo, kundi bilang isang bagong realidad. Inalagaan siya nang may buong puso at pagmamahal. Natutong magsalita si Angel, bagamat may mga pagkakataon na nahihirapan siyang maging malinaw. Nagawa niyang gawin ang mga simpleng bagay tulad ng paglalakad, pagkain nang mag-isa, at mag-ihi nang walang tulong. Para sa kanyang mga magulang, ang mga maliliit na tagumpay na ito ay malalaking selebrasyon. Alam nilang may kulang sa kanyang pag-unlad, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang pagmamahal.

Ang kanilang pagmamahal ay walang hanggan, hindi nasusukat ng kakayahan o kahinaan. Hindi nila itinuring si Angel bilang isang "alagain." Sa kabila ng mga hamon, patuloy niyang pinipilit na mamuhay tulad ng ibang bata. May mga bagay na hindi niya magawa, ngunit hindi siya sumuko. Ang tapat at walang kapantay na pagmamahal ng kanyang mga magulang ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang harapin ang bawat araw nang may tapang at pag-asa.

Sa edad na walong taong gulang, ay muling sinubok ng isang pangyayaring hindi inaasahan. Habang ang kanyang mga magulang ay abala sa pagtatrabaho, si Angel ay nasa pangangalaga ng kanyang tita. Isang umaga, habang naglalakad siya sa labas ng bahay, bigla na lamang siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay tila tumirik, at ang kanyang katawan ay nanigas, parang isang estatwa. Ang kanyang tita, na nasaksihan ang lahat, ay nataranta at halos hindi makapagsalita.

Sa gitna ng pagkabigla at takot, dali-dali niyang tinawagan ang mga magulang ni Angel. Ang balita ay parang kidlat na tumama sa puso ng pamilya. Ang ina ni Angel, na puno ng pangamba, ay hindi mapigilan ang kanyang mga luha. "Anak ko, mawawala ka na ba sa akin?" ang kanyang sambit, habang ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit sa gitna ng kanilang paghihinagpis, makalipas ang ilang minuto, si Angel ay biglang nagising. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, at siya ay nagsimulang umiyak. Ang lahat ng nasa paligid ay nagtaka at nabahala sa nangyari.

Dahil sa kaba, agad nilang isinugod si Angel sa pinakamalapit na ospital. Doon, matapos ang ilang serye ng pagsusuri, natuklasan ng mga doktor na si Angel ay may epilepsy, isang kondisyon na nagdudulot ng biglaang pag-atake o seizures. Ang diagnosis na ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa pamilya—kalungkutan, takot, ngunit kasabay nito, ang pag-asa na mayroon silang malalaman na kung ano ang kanilang kalaban, at kung paano ito haharapin.

Makalipas ang siyam na taon, sumikat ang bagong araw sa buhay ng pamilya nila Angel nang isilang ang kanyang bunsong kapatid, si Arxiel Angelo. Isang masigla at malusog na batang lalaki, isang himala ng normalidad sa kanilang mundo. Agad na nabuo ang isang espesyal na ugnayan sa pagitan ng magkapatid. Ang kagalakan ni Angel ay hindi maipaliwanag, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa, at hindi siya lumalayo sa tabi ng kanyang kapatid. Sa kabila ng kanyang sariling mga hamon, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Habang lumalaki si Angelo, ang kanilang mundo ay unti-unting naghabi ng isang kuwento ng pagmamahalan at pagtutulungan.

Kitang-kita ng kanilang mga magulang ang malalim na pagmamahal ni Angel para sa kanyang kapatid, isang pagmamahal na hindi nasusukat ng anumang kapansanan. Ngunit, tulad ng anumang magkapatid, dumating ang mga hamon. Nang umabot si Angelo sa edad na isang taon, nagsimula ang mga hindi pagkakaunawaan, lalo na sa mga laruan. Ang kanilang mga munting mundo ay nagbanggaan, at minsan, nagkaroon ng alitan. Dahil sa kanyang espesyal na pangangailangan, nahirapan si Angel na kontrolin ang kanyang emosyon at kilos.

May mga pagkakataon na nasasaktan niya si Angelo, at maging ang kanyang sarili. Ang kanilang mga magulang, na may malalim na pag-unawa, ay agad na kumilos. Nagbigay sila ng gabay at pagtutok, tinuturuan ang kanilang mga anak ng pag-unawa at pagmamahal. Sa pamamagitan ng kanilang pasensya at pagmamahal, natutunan ni Angel na maging mapagbigay kay Angelo, at higit pa roon, natutunan niyang maging isang mapagmahal at maprotektang ate. Habang lumalaki sila, ang kanilang relasyon ay nagiging mas matibay. Natutunan ni Angelo na tanggapin at mahalín ang kanyang ate sa kabila ng kanyang mga hamon. Natutunan ni Angel na alagaan at mahalín ang kanyang kapatid, isang pagmamahal na nagbibigay ng lakas sa kanilang dalawa.

Sa kanilang buhay, hindi mawawala ang mga pagsubok, ngunit natutunan nila ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang pamilya na hinubog ng pagmamahal na walang kondisyon, pag-aalaga sa isa't isa, at ang hindi pagsuko sa gitna ng mga hamon. Ang kanilang kuwento ay isang patunay na ang pagmamahal ay hindi nasusukat ng anumang kakulangan, kundi sa lalim ng puso."

